

YARATILGAN AVTOMATIK TIZIM STRUKTURASI, INTERFEYSI VA UNDAN FOYDALANISH

Talaba A.A.Baxromov Azizbek, M.M.Mahamadjonov

Asaka tumani 1-son Kasb Hunar Maktabi Ishlab Chiqarish Talim Ustasi

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178745

Yaratilgan avtomatik tizim strukturasi sifatida qurilmaning markaziy boshqaruv sohasini asosini modullar tashkil etadi.

Yaratilgan avtomatik tizim yagona rejimda ish faoliyatini olib borishi uchun shunday strukturaviy markaz ishlab chiqilgan. Avtomobilga ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'rnatilgan markaziy boshqaruv tizimiga, yangi qo'yilgan qurilma tizimi zarar yetkazmaydi va uning avvalgi boshqaruv ham saqlanib qoladi. Har qanday avtomobil foydalanuvchisi avtomatik boshqaruv tizimidan mukammal foydalana olishi mumkin va avvalgi qo'l boshqaruv tizimi ham bir rejimda ishlab turadi. Avtomatik markaziy boshqaruv tizimida avtomobil foydalanuvchilari quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

1. Avtomobilni avtoturargohlaga joylashtirishda old va orqa masofa ko'rskichlarini ko'rib qulay va ishonchi avtomobilni joylash;
2. Avtomobilni qulf holatda ochish uchun o'zining HUMO kartasi yoki Maxsus kalit ilgich va kartichkalarni qo'llash;
3. Avtomobilda qulay internet bilan ta'minlangan katta ekranga ega
4. Avtomobilda avtomatik boshqariluvchi issiqlik rejimi;
5. Tungi holatlarda avtomatik yoruqlik chiroqlarni boshqarivi;
6. Yomg'ir va qor yog'ayotgan holatlarida avto oynak artgich
7. Avtomobilda gaz isi yuzaga kelganda avtomatik habar keladi;

~ 283 ~

Avtomatik boshqaruv avtomobil yoniq holda alohida rejimda, o'chiq holatida alohida rejimda ishlaydi. Avtomobil quyidagi strukturaviy tuzilmaga ega bo'lib ishlab chiqaruvchi markaziy boshqarmasiga yondosh uslubda ishlaydi.

Arduino Mega platformasida 54 ta chiquvchi port mavjud bo'lib ularni har biri buyruq bajaruvchi sifatida qo'llanilgan. Shu bilan birgalikda analog qiymat qabul qiluvchi 16 portning 12 tasi avtomobildan kelayotgan qiymatlarni qabul qilib berish uchun xizmat qiladi.

Ushbu struktura qiymatlarni markazga yuboruvchi sifatida ko'riladi va boshqaruv bo'yicha har bir komponenta o'z o'rnida vazifasini bajaradi.chiquvch

Raqamli chiqish portlari orqali kelayotgan buyruqlar ketma-ketligini ma'lum yo'nalish bo'yicha yo'naltiradi va uning strukturasi quyidagi singari ko'rishimiz mumkin.

Yaratilgan avtomatik tizim interfeysi va undan foydalanish:

Avtomobil boshqaru sohalari markaziy va masofaviy tizimga ega bo‘lib, foydalanish interfeysi ham yuqoridagilarga tayangan holda amalga oshiriladi. Interfeysning asosini mobil qurilma tashkil etadi va planshet ham ushbu qurilmaga mos ravishda parallell ish faoliyatini olib boradi. Mobil qurilmada quyidagi imkoniyatlar mujassamlashtirilgan.

Avtomobilni masofaviy boshqaruvi mobil qurilma bilan bog‘liq bo‘lib uning 4 asosiy bo‘limlar qamrab olgan.

1. Location (joylashuvni aniqlash) bo‘limi;
2. Diagnostika bo‘limi;
3. Ovozli boshqaruv(Voice controll);
4. Home(umumiy boshqaruv);

Ushbu bo‘limlar har biri alohida formada shakillangan va boshqaruv panellariga asoslangan. Ilovaning maxsus ulanish vositasi sifatida planshet xisoblanib, u bilan bo‘g‘lanish Mobil qurilmada internet tarmog‘i mavjud bo‘lagan holda avtomatik tarzda ulanadi.

~ 284 ~

Location bo‘limi orqali avtomobil bilan bog‘lanish, avtomobilni yurgan yo‘li hamda uning boshqaruvi yo‘nalishlari, turgan joyi raqamlari masofadan turib aniqlash mumkun. Ushbu bo‘lim orqali foydalanuvchi avtomobilining xafsizlik tizimi hamda joylashuvini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Diagnostika bo‘limi orqali avtomobilni umumiy dvigatel holati, harorati, to‘xtash xolati, ishchi holati, xatoliklar paneli, ichki tashqi harorat holati, va ko‘plab diognostik tizimlarni ko‘rishimiz mumkin.

Ovozli boshqaruv (Voice controll) paneli umumiy boshqaruvning yana bir turi bo‘lib foydalanuvchi ovoziga moslangan holda amaliyotni amalga oshiradi. Ovozli boshqaruv panili orqali barcha buyruqlarni o‘zbek tilida buyurishimiz va qiymatlarni ham ko‘rishimiz mumkin.

Ushbu panelning imkoniyatlari cheksiz bo‘lib taxlil jarayonida hatolik yuz bersa va berilayotgan buyruqlar mos kelmasa qaytadan buyruq berishingiz uchun ma’lumot ham berib turadi.

Home (umumiy boshqaruv) paneli asosiy panel bo‘lib mobil ilovaning asosiy komponentalari ochiq oydin shu yerda yaqqol ko‘rinib turadi. Jumladan Home menyusining har bir komponentasi bitta buyruq yoki ko‘p buyruqli bo‘lishi mumkun. Umumiy boshqaruv sifatida ko‘rilar ekan, avtomobilning markaziy boshqaruviga xalal bermagan xolda sh faoliyatini olib boradi. Oyna artgich.

Har qanday avtomobil, nafaqat avtomobil balki boshqa transport vositalarida va shu kabi ko‘plab boshqaruv tizimlarida ushbu tizimni qo‘llashimiz mumkun. Shu bilan

birgalikda avtomobilni boshqa tizimlardan farqli o'laroq avtomatik xavfsizligini ta'minlashi mumkinligini ko'rishimiz mumkun. Jumladan Avtobus, Yuk mashinalari va maxsus mexnatga yo'naltirilgan transport vositalarida ham ushbu yaratilgan loyiha asosini ko'rishimiz mumkin. Inson hayotida bunday tartiblangan (avtomatik) o'z-o'zini boshqaruvchi texnologik qurilmalar, shu kabi avtomatlashtirilgan avtomobil sohasida intellektual tizimni qo'llanilish sohalari, yuksak darajada desak mubolag'a bo'lmaydi [1].

Avtomatlashtirilgan tizimga o'tish jamiyat rivojining ma'lum bir negizi hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan hisoblash tizimlarining ma'lum bir qismi ushbu texnik ta'minotni talab etadi. Hozirgi zamon talablariga monand holda boshqaruv tizimini qo'l telefonlarga joylashtirilishi, xavfsizlik nuqtayi nazaridan maxsus dastur va texnik ta'minlanganidir. Avtomatik tarzda jihozlangan avtomashinalarda gaz, elektr manbayini ma'lum miqdorda nazoratga olinishi, boshqaruv tizimi avtomatik boshqarilishi, avtomobil foydalanuvchilarga mobil qurilmalaridan o'z avtomobilini boshqarishi va texnik xolatidan xabardor bo'lib turishi uchun imkoniyat yaratilganligi, avtomashina xarorat va namlik, yorug'lik miqdoriga qarab o'zini o'zi xolatini o'zgartirishi va shu kabi ko'plab imkoniyatlarni ko'rishimiz mumkun.

Bugungi kunda yurtimizning barcha jabhalarida ushbu texnologiyani qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirda avtomashi ishlab chiqaruvchi korxonalarda, avtomobilni qayta tamirlash servis xizmat ko'rsatish joylarda avtomashinalarga qisman qo'llanilishi mamlakatimiz bo'ylab juda ko'p soxalarga olib kirilishi, dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatorida bizning mamlakatimizning ham o'rni yuksaladi. Qo'llanilish tizimi har qaysi sohada, xizmat avtomobillari, shaxsiy avtomobillari, odam tashish uchun mo'ljallangan va yuk avtomobillarida amalga oshirilsa, Avtomatlashtirilgan holda olib borilsa xizmat ko'rsatish darajasi oshib, iste'molchi va talabgorlar soni oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Tojiboyev, B.Turg'unov, "Avtomobillarning mobil qurilmalar asosida masofaviy va markaziy boshqaruv tizimini avtomatlashtirishning ilmiynazariy asoslari" mavzusidagi Magistrlik dissertatsiya ishidan, 2022yil.